

Gutes wissenschaftliches Präsentieren

Version: V1

Autoren: Dr. Bernd Röhrig¹, Dr. Malte Klemmt²

¹ Medizinischer Dienst Rheinland-Pfalz | Referat Rehabilitation (Biometrie/Epidemiologie), Alzey

² Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin

Datum: 16.05.2025

Zitation: Röhrig, B., Klemmt, M. (2025): Gutes wissenschaftliches Präsentieren. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15439689>

DOI: 10.5281/zenodo.15439689

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International

Ziel

Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für klinisch tätige Ärztinnen und Ärzte ist die Erstellung einer Präsentation und das Halten eines Vortrages sehr wichtig - beispielsweise für den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, in der Gruppe oder die Präsentation eigener Ergebnisse auf einer Tagung. Ziel einer wissenschaftlichen Präsentation ist es, mit dem Publikum in einen Diskurs und fachlichen Austausch zu kommen. Dies gelingt insbesondere dann, wenn die Präsentation eine hohe Qualität hat. Wie gelingt es eine qualitativ hochwertige Präsentation zu erstellen?

Die Publikation „**Gutes wissenschaftliches Präsentieren**“ wurde mit dem Ziel erstellt, das Erstellen und Halten wissenschaftlicher Vorträge zu unterstützen und die Qualität von Präsentationen im medizinisch-wissenschaftlichen Umfeld zu steigern, ganz im Sinne einer Evidenz-basierten Medizin (EbM).

Der ausführliche Artikel - der einen umfassenderen theoretischen und praktischen Teil sowie eine Checkliste enthält - ist in Zenodo veröffentlicht und kann kostenfrei heruntergeladen werden [1].

Kontakt:

Dr. Bernd Röhrig, Medizinischer Dienst Rheinland-Pfalz, bernd.roehrig@md-rlp.de

Präsentation erstellen

Eine Präsentation wird gut, wenn Sie sich vor der Erstellung überlegen, wer Ihre Zuhörenden sind und was die Kernbotschaft ist (Take Home Message). Dies erleichtert die Fokussierung auf das Wesentliche und dient als ‚rote Linie‘ beim Halten der Präsentation.

Es macht einen Unterschied, ob Sie vor Forschenden, Praktizierenden, Studierenden, Handelnden, Patienten oder einem gemischten Publikum reden. Je nach Zielpublikum können unterschiedliche Kenntnisse und Interessen vorausgesetzt werden, die in der Präsentation beachtet werden müssen.

Mit einer guten wissenschaftlichen Präsentation nehmen Sie die Zuhörenden mit und kommen in einen produktiven - wissenschaftlichen und fachlichen - Austausch mit dem Publikum.

Basis für einen erfolgreichen wissenschaftlichen Vortrag ist eine einfach lesbare, gut strukturierte und angenehm gestaltete Präsentation. Für jede Präsentation gibt es jedoch **formale, strukturelle und inhaltliche Vorgaben**:

Formale Vorgaben sind Art der Veranstaltung (Vortrag, Workshop, Diskussionsveranstaltung, usw.), Dauer des Vortrags, Präsentationsprogramm, Präsentationsformat, technische Möglichkeiten bzw. Umsetzung, ggf. Einreichungsfristen und -Prozedere im Vorfeld etc.

Die **Struktur einer Präsentation** empirischer Daten ist im Wesentlichen identisch mit der Struktur wissenschaftlicher Publikationen. Achten Sie darauf, die Ergebnisse neutral und ohne Wertung im Ergebnisteil darzustellen. Die Interpretation Ihrer Ergebnisse erfolgt getrennt im Diskussionsteil.

Eine Präsentation wird mit einem geeigneten Präsentationsprogramm erstellt und besteht aus diesen Abschnitten:

- Titelfolie
- Einleitung
- Ziel und Fragestellung
- Methoden
- Ergebnisdarstellung
- Diskussion
- Fazit/Schlussfolgerung
- Interessenskonflikt und Forschungsförderung

Der Abschnitt ‚Methoden‘ ist die Grundlage für die Bewertung und Einordnung Ihrer Ergebnisse. Daher ist die akkurate Beschreibung der Methoden unabdingbar und wichtig. Erst durch genaue Darstellung der verwendeten Methoden können die Ergebnisse und Schlussfolgerungen nachvollzogen werden. Insbesondere müssen Sie den **Inhalt Ihrer Studie**, das ‚Design der Studie‘ (Studiendesign) genau beschreiben. Dies gelingt anhand von sechs Bereichen [2]:

1. Fragestellung
2. Studientyp
3. Fallzahlabeschätzung bzw. Fallzahlplanung
4. Beobachtungseinheit
5. Stichprobe/Studienpopulation
6. Messverfahren

Inhaltliche Aspekte, das Design und die damit zusammenhängende Qualität einer Studie können alternativ zur Einteilung in sechs Bereiche („Design der Studie“) mit dem Konzept PICO beurteilt werden [3,4].

Folien erstellen mit einem Präsentationsprogramm

Eine gut gestaltete, qualitativ hochwertige Präsentation ist das Kernstück Ihres Vortrages.

- **Erstellen Sie eine übersichtliche, aussagekräftige und hochwertige Präsentation mit einem geeigneten Präsentationsprogramm.**
- Eine **gute Präsentation** ist strukturiert, gut lesbar - auch in der letzten Reihe! - und möglichst ‚ruhig‘. Dies erreichen Sie durch sparsamen Wechsel der Schriftart, Schriftgröße und Farbe. Verwenden Sie keine grelle oder blasse Farbe und achten Sie auf einen einheitlichen Einzug. Eine gelungene Präsentation enthält gut ausgearbeitete und übersichtlich gestaltete Folien.
- Am **Ende einer Präsentation** sollte eine Folie mit einer (oder mehreren) „Take Home Message(s)“ stehen. Dadurch können die Zuhörer die wichtigsten Aspekte im Gedächtnis behalten und gegebenenfalls in der Praxis berücksichtigen.
- **Machen Sie sich mit dem Präsentationsprogramm und seinen Möglichkeiten vertraut!**
- **Abbildungen und Grafiken** sind an Ihre Daten und Ergebnisse gebunden und sollten diese objektiv, klar und möglichst einfach darstellen → **Inhalt sticht Schönheit!**
- **Gestaltung der Präsentation:** Geeignete Icons, Emojis, Bilder, Fotos und Grafiken lockern Ihren Vortrag auf und machen ihn übersichtlicher. Eine gute Basis zur Auflockerung der Folien bieten beispielsweise die Plattformen Pixabay <https://pixabay.com/de/>, Pexels <https://www.pexels.com/de-de/>, FLATICON <https://www.flaticon.com/>.

Der Artikel ‚Bilder kostenlos und lizenzfrei verwenden‘ gibt wertvolle Hinweise zu kostenfrei einsetzbaren Medien, inklusive des wichtigen Themas Urheberrecht [5].

- **Urheberrecht:** Auf die korrekte Zitation und Wahrung des Urheberrechts beim Einsatz fremder Bilder und Grafiken müssen Sie unbedingt achten, siehe hierzu auch <https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses.>

Präsentation halten

Sicherheit und ein Gefühl für den Ablauf und die Dauer Ihrer Präsentation gewinnen Sie, wenn Sie - sich selbst oder Ihren Kolleginnen und Kollegen - vor der eigentlichen Präsentation den Vortrag zur Probe halten. Ob Ihre Präsentation wichtige inhaltliche und formale Kriterien erfüllt, können Sie mit Hilfe einer speziell hierfür entwickelten Checkliste prüfen [1].

Machen Sie sich vor dem Halten des Vortrages mit dem Raum (Größe, Lichtverhältnisse, Präsentationspult, usw.) und der vorhandenen Technik gut vertraut.

Tipp

Die Verwendung geeigneter Shortcuts (Tastenkürzel, Tastenkombinationen) erleichtert Ihnen die Nutzung und Bedienung des Programms - auch während des Vortrages!
(siehe Abbildung 1)

Halten Sie die vorgegebene Zeit ein! Stoppen Sie die benötigte Zeit beim Probehalten des Vortrags. So entwickeln Sie ein Gefühl für die Länge Ihres Vortrags.

Wenn Sie die Technik und Möglichkeiten der Software beherrschen, sie souverän bedienen können und wichtige Befehle aus dem Menü sowie geeignete Shortcuts kennen, erweitert dies Ihre Möglichkeiten.

Sprechen Sie ruhig, klar und deutlich. Durch die Betonung wichtiger Punkte können Sie die Aufmerksamkeit der Zuhörenden gezielt steuern. Reden Sie nicht zu schnell und geben Sie Ihrem Publikum Zeit, die Informationen zu verarbeiten. Zeigen Sie, dass Sie sich gut mit der Materie auskennen, bleiben Sie freundlich und Ihrem Publikum zugewandt.

Fazit

Die Präsentation und Diskussion eigener oder fremder Ergebnisse aus Forschungsarbeiten ist sehr wichtig und kann mit den vorgestellten Tipps und Tricks gelingen. So schaffen Sie es, ruhig und gelassen bei Ihrer Präsentation zu bleiben.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen Ihrer Präsentation!

Literatur

- [1] Röhrig, B., Exner, A.-K., Klemmt, M. (2024): Gutes wissenschaftliches Präsentieren: Kriterien, Checkliste, Tipps und Tricks. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13946706>
- [2] Röhrig B, du Prel J-B, Blettner M. (2009): Studiendesign in der medizinischen Forschung, Teil 2 der Serie zur Bewertung wissenschaftlicher Publikationen. Dtsch Arztebl Int 2009; 106 (11): 184–9. DOI: 103238/arztebl.2009.01184
- [3] Wikipedia– Die freie Enzyklopädie (2024): PICO. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=PICO&oldid=249314904>; Aufruf: 16.05.2025
- [4] JBI GLOBAL WIKI. 5.2.3.1 Identifying your eligibility criteria / PICO framework. Joanna Briggs Institute. <https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL/355861805/5.2.3.1+Identifying+your+eligibility+criteria+%252F+PICO+framework>; Aufruf: 16.05.2025
- [5] Röhrig B. (2023): Bilder kostenlos und lizenzfrei verwenden. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10436039>

Abbildung 1: Nützliche Shortcuts für die Präsentation mit ‚Power Point‘

- Start der Präsentation: <F5>
 - Start der Präsentation, ab aktueller Folie: <Umschalt+F5>
- Während der Präsentation*
- Aufruf des Menüs mit weiteren Befehlen rechte Maustaste
 - Nächste Folie / vorwärts: <Leertaste>, <ENTER-Taste ↵>, <Bild-Taste ↓>, <Bild-Taste →>, linke Maustaste
 - Letzte Folie / rückwärts: <Bild-Taste ↑>, <Bild-Taste ←>
 - Beginn der Präsentation (erste Folie): <Pos1>
 - Ende der Präsentation (letzte Folie): <Ende>
 - Wechsel auf eine bestimmte Seite: Seitenzahl + <ENTER-Taste ↵>
 - Gesamt-Übersicht der Folien: <g>
 - Ausblenden
 - mit schwarzem Hintergrund:
 - mit weißem Hintergrund: <w>
 - Rückkehr zur Präsentation: beliebige Taste
 - Beendigung der Präsentation: <ESC>

Gestaltung: Frau Andrea Schmitt

Quellenangabe Bilder / Icons: <https://pixabay.com/de/> (Lizenz CC0 Creative Commons)